

ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОРΟΣЛИХ НА ВИРОБНИЦТВІ У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ**Герганов Л.***д. п. н., професор, професор кафедри інженерних дисциплін,
Дунайський інститут Національного університету
«Одеська морська академія», Україна***HISTORICAL EVOLUTION OF ADULT VOCATIONAL TRAINING IN THE PRODUCTION SECTOR OF UKRAINE'S TRANSPORT INDUSTRY****Herhanov L.***Doctor in Pedagogical Sciences, Professor, Professor at the Engineering Department of the Danube Institute of the National University «Odessa Maritime Academy»***Анотація**

У статті здійснена спроба зробити аналіз етапів становлення професійної підготовки дорослих на виробництві у транспортній галузі України на основі наукового дослідження та практичного досвіду роботи автора на підприємствах та в навчальних закладах транспорту. Визначено, що освіту дорослих слід розглядати як особливу педагогічну систему, історичний шлях функціонування якої має важливе значення для педагогічного процесу на задоволення потреб дорослих у професійному та неформальному спілкуванні.

Abstract

The analysis of the stages of adult vocational training formation in the transport industry of Ukraine based on scientific research and practical experience of the author at enterprises and educational institutions of transport are identified in the article. It is determined that adult education should be considered as a special pedagogical system, the historical path of its functioning is of great importance for the pedagogical process to meet the needs of adults in professional and informal communication.

Ключові слова: освіта, історія професійної освіти, професійне навчання, навчальні заклади на виробництві, робітники транспортної галузі, освіта дорослих.

Keywords: education, history of vocational education, vocational training, educational institutions in the industry, transport industry workers, adult education.

Актуальність дослідження, пов'язана з необхідністю історичного аналізу системи професійної підготовки на виробництві кваліфікованих робітників, значення її можливостей для сучасного стану транспортної галузі, в умовах воєнного стану на Україні та післявоєнний період відбудовування. Дослідження з даної проблеми розкриті в працях відомих науковців з професійної освіти: Батишева С., Ничкало Н., Старикова І., Шкодіна М. Подальший розвиток, пов'язаний з становленням професійної освіти на виробництві, розглядався в працях Антонока Є, Білецького В, Волошина В, Герганова Л., Головченка Г., Іванової Г., Яковлева В. та ін., а інформація про історичний розвиток навчальних закладів міститься в інших матеріалах та в історичних архівних документах.

На початку 20-х років в Україні розгортається робота щодо створення української системи освіти. Єдина система професійної освіти в Україні мала складатися зі шкільних (нормальних та перехідних) та позашкільних організаційних форм.

В першій половині ХХ століття основа української системи народної освіти була така: семирічка – професійна школа – технікум – вуз. Відмінною особливістю цієї системи було те, що коштів на її здійснення не було. Тому в Україні у 20-ті роки практикувалася тимчасова система освіти. Така система була створена для професійно-технічних навчальних закладів як для працюючої, так і непрацюючої молоді, а також для навчання дорослих робітників. Школи фабрично-заводського учнівства

(ФЗУ), селянські школи, кустарно-ремісничі школи, короткострокові та довгострокові курси відкривалися на базі чотирирічної та семирічної школи соціального виховання. У цей період це був короткочасний захід, обумовлений складним економічним станом у державі та низьким рівнем загальноосвітньої підготовки селянства й робітничого класу.

Теоретичною основою української системи освіти стало положення про необхідність професійної підготовки як молоді, починаючи з 15-річного віку, так і дорослого населення. Для керівництва професійно-технічною освітою у 1920 році було створено Український головний комітет професійно-технічної освіти, який входив до складу Народного комісаріату освіти республіки. Згодом при комітеті було створено відділ професійного навчання робочих, а в липні 1921 року реорганізовано у відділ професійної освіти працюючої молоді.

У липні 1920 року в Україні було запроваджено загальне технічне навчання у формі навчально-трудової повинності, яке передбачало охоплення професійним навчанням усіх робітників до 40 років [1, С. 86 - 89]. Це було зумовлено гострою нестачею кваліфікованих робітників на транспорті. Низька кваліфікація дорослих робітників загострила проблему організації підготовки та виховання підлітків, зайнятих у промисловості та особливо на транспорті, де необхідно було експлуатувати до року техніку.

З цією метою було проведено реорганізацію дореволюційних технічних та ремісничих навчальних закладів у професійно-технічні школи та навчально-показові майстерні переважно з чотирирічним навчанням. Поширеною формою підготовки були короткострокові денні та вечірні професійно-технічні курси, де дорослі робітники набували початкових професійних навичок роботи з новою технікою, обладнанням та машинами, а також отримували загальноосвітню підготовку.

Ідея впровадження найбільш ефективних форм професійно-технічної освіти молоді та дорослих робітників будувалася на основі поєднання навчання з продуктивною працею. У цей період створюється велика кількість різних типів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) у вигляді професійно-технічних шкіл та курсів. Крім того, починають функціонувати школи-клуби, школи-фабрики, навчально-виробничі майстерні, учбові бази Центрального інституту праці. Мережа ПТНЗ була досить широкою. Проте рівень професійної підготовки не відповідав вимогам виробництва та залишався низьким.

У 1929-1932 роках спостерігається збільшення шкіл ФЗУ, особливо на транспорті, а також кількість учнів у них, удосконалюється та зміцнюється матеріально-технічна база, здійснюється будівництво нових корпусів будівель. Є дані про розширення номенклатури спеціальностей школами ФЗУ, в яких зазначається, що в цей період школи ФЗУ готували робітників з 1270 спеціальностей. Однак, поряд з численними фактами, що підтверджують позитивні результати у розвитку системи профтєхосвіти в Україні, були й недоліки, такі як:

- завищені терміни навчання, які були однакові як для простих, так і для складних спеціальностей;
- перевантаженість навчальних програм загальноосвітніми предметами;
- відсутність підготовленого інженерно-педагогічного складу.

Дані архівних матеріалів та документів показали, що у досліджуваній період школи ФЗУ було переведено на бюджет підприємств, що покращило їхнє матеріальне становище. У цей період у школах ФЗУ проходило навчання понад 65% працюючої молоді та дорослого кадрового складу підприємств. Наприкінці 20-х років школи ФЗУ було переведено у відомство господарських органів та було реорганізовано на школи ФЗУ з підготовки дорослих висококваліфікованих робітників та школи учнівства масових професій. У школах використовувався диференційований підхід до організації технічного навчання.

Не менш важливе значення для створення системи безперервної освіти на транспорті мала й розробка навчальної документації. Дані архівних матеріалів та документів свідчать, що у 30-ті роки спостерігається інтеграція та диференціація навчальних планів та програм залежно від загальноосвітнього рівня дорослих робітників та особливостей професій.

Слід зауважити, що до професійної школи приймалась молодь з чотири- семи- і навіть трирічною освітою, строк навчання визначався відповідно

трьома та чотирма роками. Вже у 1929 році Державний науково-методичний комітет України затверджує єдиний навчальний план для професійних шкіл (окрім сільськогосподарських та будівельних) із загальноосвітніх дисциплін. Значна увага в них приділялася теоретичному навчанню, що мало важливе значення для підготовки кваліфікованого робітника.

За розглядом навчальних планів і програм кінця 20-х років можна дійти висновку, що співвідношення між кількістю годин на теоретичне навчання загальноосвітніх і фахових дисциплін в школах поодиноких вертикалей та окремих профілів коливалося від 47,4 до 76,5% [2, С. 84]. Однією з важливих особливостей диференційованого підходу у професійній школі та навчальних підрозділах підприємств у промисловості і транспорті, стала класифікація професій за змістом трудової діяльності, рівнем складності, рівнем інтеграції, вимогами до загальної освіти та спеціальної професійної підготовки, терміну навчання. Слід визначити, що інтеграція робітничих професій істотно впливає на перебудову змісту професійної освіти, зокрема, зумовлює необхідність поглиблення знань з основ наук, забезпечення високого рівня технічної грамотності та технологічного мислення, раціонального співвідношення теоретичного і практичного навчання, посилення уваги до культури праці. Цикл спеціальних дисциплін навчального плану становили предмети, що були спеціальними для професійно-технічних шкіл та шкіл на виробництві усіх профілів, зокрема, це професійна гігієна (відводилося 1,7% навчального часу); організація виробництва (5,3%); у чотирирічних школах – електротехніка (3,5%), окрім електротехнічних предметів; будівельна справа, крім будівельних предметів (3,5%); читання чужоземної літератури (3,5%); основи рахівництва та калькуляції (3,5%) [2, С. 85]. Таким чином, при розробленні навчальних планів і вивченні окремих дисциплін, зміст яких мав професійну спрямованість, враховувалися вимоги різних галузей промисловості, для яких здійснювалася підготовка кадрів.

На початку 30-х років були також розроблені нові перехідні навчальні плани та програми. В основу їх були покладені принципи малопредметності, які реалізувалися шляхом групування предметів; спеціалізації, що сприяла посиленню виробничої спрямованості навчальних планів і програм; циклізації - об'єднання споріднених дисциплін в цикли, або в «стрижні» [3, С. 183-186].

У середині 30-х років у системі шкіл ФЗУ була створена операційно-комплексна система виробничого навчання, побудована на вивченні основних прийомів виконання виробничих операцій, які чергуються з виконанням комплексних робіт, що поступово ускладнюються. Комплексні роботи виконувались після вивчення трьох-чотирьох операцій у їх різних поєднаннях. Існуюча система відсувала учнів на невизначений термін безпосереднього виробництва. Особливості кожного профілю були визначені при побудові навчально-виробничих планів і програм. Їх урахування дозволяло чітко визначити: кого готує школа ФЗУ, яку освіту та

виховання вона повинна надати учневі. В профілі випускника шкіл ФЗУ було точно визначено зміст професійної підготовки робітника певної професії, обсяг знань, умінь і навичок, потрібних для роботи у даній галузі.

Протягом певного часу система підготовки та підвищення кваліфікації робітників у школах ФЗУ перестала задовольняти вимоги розвитку виробництва. Темпи зростання виробництва, будівництва та транспорту гальмувалися через відсутність кваліфікованих кадрів. Потрібні були нові, досконаліші форми підготовки робітників з урахуванням перспектив розвитку як транспортної галузі, так інших підприємств народного господарства. Початок сучасної системи професійно-технічної освіти та системи навчання на виробництві в країні було покладено на початку 40-х років. На базі шкіл ФЗУ було організовано ремісничі, залізничні училища та школи фабрично-заводського навчання (ФЗН). Ремісничі, залізничні училища та школи ФЗН відіграли велику роль у забезпеченні виробництва кваліфікованими кадрами. У цей період для забезпечення кадрами Дунайського пароплавства був організований навчально-курсний комбінат (НKK), який підготував 64 кваліфікованих робітники для флоту (матроси, мотористи, електрики, кочегари, машиністи). Була також заснована Кілійська морехідна школа для підготовки матросів, мотористів (машиністів) суднових, електриків суднових, кухарів суднових, буфетників-днювальних, бочманів. Ця морехідна школа вже в червні 1946 року направила на судна пароплавства 200 осіб прискореного першого випуску – 125 матросів та 75 кочегарів [4].

У 50-х роках у зв'язку з появою тракторів, обладнаних навісною системою, у праці трактористів виникають суттєві зміни – професійні функції причіпника переходять до тракториста. Внаслідок інтеграції цих спеціальностей сформувалася якісно нова професія – тракторист-машиніст, яка досі існує [5, С. 28 – 31].

У період із 1940 по 1958 рік система професійно-технічної освіти (ПТО) залишалася незмінною. Наприкінці 50-х років всі типи навчальних закладів системи ПТО були перетворені на міські (сільські) професійно-технічні училища з терміном навчання від 1 до 3 років. Почали відкриватися технічні училища, де молодь після закінчення школи могла освоїти робітничу професію, яка потребує високого освітнього рівня - робітників широкого профіля. Наступним кроком у розвитку системи ПТО стала прийнята в 1969 році постанова уряду «Про заходи щодо подальшого поліпшення підготовки кваліфікованих робітників у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти» [6]. Вона передбачала розширення мережі професійних навчальних закладів, оновлення матеріально-технічної бази та покращення якості підготовки кадрів для транспорту та виробництва. На той час фіксувались певні проблеми в організації підготовки кваліфікованих робітників для сфери обслуговування, підприємств транспорту і зв'язку.

Постановою уряду «Про подальше вдосконалення процесу навчання та виховання учнів системи професійно-технічної освіти» [7], вказувалося на необхідність подальшого вдосконалення системи ПТО та передбачалося збільшити випуск із середніх ПТУ у 4,5 рази. Впровадження автоматизованих систем управління виробництва значно вплинуло на зміст праці робітників. Тільки з 1959 по 1975 роки питома вага робітників кваліфікованої праці підвищилася 73,1 до 85,7%, а питома вага робітників малокваліфікованої та некваліфікованої праці зменшилася з 26,9 до 14% і така закономірність проявляється, також і на транспорті [5, С. 31].

Підвищення професійно-кваліфікованого рівня робітничих кадрів здебільшого обумовлено зростаючими масштабами підготовки кваліфікованих робітників у системі ПТО. Вважалося, що випускники училищ швидше підвищують свою кваліфікацію порівняно з робітниками, які отримали професійну підготовку з виробництва (через навчальні пункти, центри, комбінати та ін.). За даними проведеного Всесоюзним науково-дослідним інститутом профтехосвіти у 1975 році [5, С. 26], дослідженнями 14575 робітників, наприклад, для слюсарів-наладчиків та ремонтників підготовлених:

у ТУ – середній час досягнення найвищого розряду – 7,5 років;

у звичайних ПТУ – середній час досягнення найвищого розряду – 8,5 років;

на виробництві – середній час досягнення такого розряду – 16 років.

Значним переходом у професійній структурі робітників, безпосередньо зайнятих у виробництві, стало те, що пройшла зміна співвідношення між робітниками та персоналом технічних служб. Вирішальне значення тут зіграли два чинники: автоматизація виробництва та постійна зміна його структури, поява нових зразків та технологій. Інша особливість професійної структури робітників полягає у появі нових професій, пов'язаних з новою виробничою технікою та усуненням застарілої. Слід зазначити, що зі зміною професійної структури змінюється характер кваліфікації. На вимогу науково-технічного прогресу від робітників все більше потрібно підвищення обсягу спеціальних, загальноосвітніх та загальнотехнічних знань. Згідно зі статистикою, понад половини всіх робітників мають по дві і більше професій. Особливо велике значення в цей час набуває оволодіння суміжною професією під час обслуговування складних систем та обладнання, а також роботи в комплексних бригадах, які обслуговують різноманітні машини.

За даними соціологів і економістів до кінця 70-х років налічувалося близько 90% професій у чорній металургії та 80% професій у машинобудуванні та на транспорті, робітникам яких необхідно мати загальну освіту в обсязі середньої школи та професійну підготовку [5, С. 33]. Таку підготовку могли дати (на думку вчених і фахівців того часу) тільки стаціонарні навчальні заклади типу профтехучилищ. Однак, як показала практика, мережа навчальних закладів системи ПТО виявилася не готовою виконати поставлене завдання, тому в 1976 році

приймається рішення про необхідність покращити підготовку та підвищення кваліфікації робітників на виробництві. Цій меті служить курсова система підготовки та підвищення кваліфікації робітників на виробництві, технічні школи, навчально-курсіві комбінати, вечірні профтехучилища та ін. [8, С.36 - 37].

Значну роль у розвитку та вдосконаленні системи підготовки робітничих кадрів на виробництві відіграв створений наприкінці 60-х років галузевий науковий центр з роботи з кадрами (офіційно Миколаївське відділення Центру НОП «Темп», основний офіс якого був розташований в м. Херсоні). Робота Центру мала специфічний напрямок, який був пов'язаний з проектуванням тренажерів, тренажерних комплексів, контрольно-навчальних пристроїв та техніко-дидактичних пристроїв для навчання робочих різних спеціальностей, особливо на транспорті: водії різних транспортних засобів, кранівники, стропальники, електрогазозварювальники, збирачі корпусів металевих суден та ін. Розробки співробітників Центру НОП під керівництвом І. М. Старикова знаходили широке застосування у навчально-курсіві комбінатах, навчальних пунктах на виробництві та системи ПТО Києва, Керчі, Одеси, Іллічівська (Чорноморська), Миколаєва, Львова. Наприкінці 80-х років на базі Миколаївського Центру НОП «Темп» стали проводитись науково-практичні конференції з питань професійної педагогіки, які мали статус всесоюзних конференцій, почала формуватися наукова еліта з проблем професійного навчання дорослих робітників на виробництві [9].

На виконання Указу Президента України від 3 серпня 1999 року № 958/99 «Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2010 року» та Заходів щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання кадрів на виробництві, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 року 13-р було затверджене «Положення про професійне навчання кадрів на виробництві» (спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 року №127/151). Цим наказом було чітко визначено порядок проходження навчання дорослими працівниками в умовах виробництва [10].

Починаючи з 2000-х років, тривала плідна творча співпраця Національної академії педагогічних наук України і Приватного акціонерного товариства «Українське Дунайське пароплавство», впродовж якої відбувалося вивчення виробничих процесів і здійснення наукових досліджень з професійного навчання персоналу на виробництві. На навчально-виробничій базі пароплавства Відокремлений підрозділ «Учебний центр ПрАТ Українське Дунайське пароплавство» під керівництвом Л. Д. Герганова спільно з науковцями Інституту професійно-технічної освіти НАПН України реалізувалися дослідження та була захищена докторська дисертація «Професійна підготовка кваліфікованих робітників морського профілю на виробництві: теорія і практика». Значна увага приділялась спеціалізації навчання дорослих, що висуває свої вимоги до стилю роботи викладача. Слід зазначити,

що помітним досягненням у цій творчій співпраці стало видання циклічного збірника наукових праць «Професійне навчання на виробництві», шість випусків якого було видано в Україні. Це єдине науково-методичне видання щодо наукових проблем навчання виробничого персоналу [11].

Прийняття Закону України «Про професійний розвиток персоналу» [12], ухвалення Указу Президента України «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [13], Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання на виробництві» від 24.01.2001 р. № 13 [14], стало вирішальною вежею, що відповідає світовим тенденціям у розв'язанні проблеми формування й розвитку трудового потенціалу та вдосконалення системи професійної підготовки персоналу на виробництві. У міжнародній транспортній системі України набуло актуальність вдосконалення системи професійного навчання на виробництві, приведення її у відповідальність до потреб національної економіки та вимог міжнародного ринку праці.

На теперішній час в Україні наукові дослідження щодо системи професійної освіти на виробництві в умовах воєнного стану подовжуються на базі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, Інституту професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. Поповнення транспортних компаній кваліфікованим персоналом для роботи на сучасних транспортних засобах потребують, в першу чергу, розв'язання проблем на соціальному й особистісному рівнях освіти дорослого населення як важливої ланки освіти впродовж життя. Ці дослідження спрямовуються на обґрунтування концептуальних засад, змісту, форми організації професійної освіти за новим підходом, упровадження інноваційних технологій підготовки та підвищення кваліфікації робітників в умовах виробництва.

Список літератури

1. Падун Н.А. Історичний досвід становлення безперервної професійної освіти в Україні. Проблеми вдосконалення безперервної професійної освіти в умовах початку ринкових відносин: Збірник науково-методичних матеріалів. Миколаїв, 1995. С. 86-89.
2. Падун Н. О. Зміст професійної освіти: історія, пошуки, проблеми. Нові технології навчання: Наук. – метод. зб. Вип. 15. Київ: ІСДО, 1995. С. 84 – 85.
3. Е.Г. Осовский. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР. 1917-1949. – М.: Высш. Шк., 1980. С.183-186
4. Пароплавство – доля моя: історичний збірник / ред. група: А. Н. Мирошніченко, В. Т. Стеценко, Н. П. Рашдуи, Г. Н. Курнищов, Ф. Т. Сиваченко, В. Ф. Попазов. Одеса: Моряк, 2004. 120 с.
5. Батышев С. Я. Актуальные проблемы подготовки рабочих высокой квалификации.- М: Педагогика, 1979. – С.28 – 31
6. Постанова Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1969 року № 251 «Про заходи щодо подальшого поліпшення підготовки кваліфікованих робітників у

навчальних закладах системи професійно-технічної освіти» була спрямована на масштабну модернізацію ПТО».

7. О дальнейшем совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы профессионально-технического образования: постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 30.08.1977 №793. Сборник постановлений СССР. 1977. № 24. Ст. 151.

8. Батышев С. Я. Профессиональная педагогика: Учебник. / Под ред. Батышева С. Я., Новикова А. М. Издание 3-е изд., перераб. – М.: Ассоциация «Профессиональное образование», 2010. – С. 36 – 37.

9. Совершенствование системы непрерывного профессионально-экономического обучения рабочих кадров. Тезисы докладов и выступлений на XX научной сессии секции «Подготовка и повышение квалификации кадров на производстве» научного совета по проблемам профессионально-технического образования АПН СССР. – Николаев: Центр НОТ «Темп», 1989. – 203 с.

10. Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства освіти і науки України «Положення про професійне навчання кадрів на виробництві». від 26.032001 року №127/151

11. Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. / [редкол.: В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К.: Вид-во ТОВ «ІМА-прес», 2015. -Вип. 6. – 200с.

12. Закон України «Про професійний розвиток персоналу» від 12.01.2012, № 39

13. Указ Президента України «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». від 25.06.2013 № 344/2013

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання на виробництві» від 24.01.2001р. № 13

15. Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства освіти і науки України «Положення про професійне навчання кадрів на виробництві». від 26.032001 року №127/151

16. Професійне навчання на виробництві: зб. наук. пр. Київ: Вид-во ТОВ «ІМА-прес», 2015. Вип. 6. 200с.

17. Закон України «Про професійний розвиток персоналу» від 12.01.2012, № 39

18. Указ Президента України «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». від 25.06.2013 № 344/2013.

19. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо сприяння підприємствам в організації професійного навчання на виробництві» від 24.01.2001р. № 13.